

Los temas sociopolíticos en la Revista de Historia a 50 años de su fundación: una propuesta de balance

Sociopolitical Themes in the Revista de Historia Fifty Years After Its Founding: A Proposed Overview

Maximiliano López López*

Resumen: Este artículo propone un balance de las publicaciones realizadas sobre temas sociopolíticos en la Revista de Historia entre 1975 y 2024. Por su naturaleza, la fuente básica para este trabajo la constituye la revista misma, la cual está disponible en formato físico y digital. Desde el plano metodológico, primero se hizo una revisión completa de todos los números de la revista a fin de seleccionar aquellas publicaciones atinentes al tema de interés. En segundo lugar, se realizaron algunos ejercicios de sistematización y de creación de categorías para el análisis respectivo. Entre las principales conclusiones se pueden mencionar tres a) se puede hablar de una historia sociopolítica escrita principalmente por hombres, b) las dos líneas de publicación más dinámicas en el periodo estuvieron relacionadas con categorías como *Poder, democracia e instituciones* y *Conflictos y consensos*, y c) hay una evolución temática que pasa de abordajes muy coyunturales, institucionales y personalistas, a otro preocupado por procesos complejos y con la inclusión de nuevos actores históricos, lo que evidencia no solo un progreso de la disciplina, sino una preocupación más clara sobre el uso social de la historia.

Palabras clave: Historia sociopolítica / balance historiográfico / Revista de Historia / Costa Rica

Abstract: This article presents an overview of the publications on sociopolitical topics in the Revista de Historia between 1975 and 2024. By its nature, the main source for this study is the journal itself, which is available in both physical and digital formats. Methodologically, the first step involved a comprehensive review of all the journal's issues to identify publications relevant to the topic of interest. Secondly, several exercises were carried out to systematize the information and create categories for analysis. Three main conclusions can be drawn: a) sociopolitical history has been written primarily by men, b) the two most dynamic lines of publication during the period were related to categories such as Power, Democracy and Institutions, and Conflicts and Consensus, and c) there is a thematic evolution from approaches focused on specific events, institutions, and individual figures toward others concerned with complex processes and the inclusion of new historical actors. This reflects not only disciplinary progress but also a clearer concern for the social use of history.

Keywords: Sociopolitical history / historiographic overview / Revista de Historia / Costa Rica

Introducción

La publicación de trabajos sobre temas sociopolíticos en la Revista de Historia ha sido constante, aunque no en la misma proporción que otros campos. Afortunadamente, la tarea de conocer el derrotero de este tipo de publicaciones no parte de cero. Algunos de los números publicados han incluido el análisis de temas específicos, por ejemplo, el número 20 de la revista publicado en 1989, incluyó un total de 6 artículos dedicados a reflexionar sobre el

* Costarricense. Máster en Historia Aplicada y Máster en Pedagogía con énfasis en Atención a la Diversidad, Universidad Nacional (UNA), campus Omar Dengo, Heredia, Costa Rica. Profesor e investigador en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional (UNA), campus Omar Dengo, Heredia, Costa Rica. Correo electrónico: maximilian.lopez.lopez@una.cr ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3175-1731>

centenario de la democracia costarricense. El número 37, publicado en 1998, consta de dos artículos dedicados al análisis del Partido Comunista y el número 84, editado en 2021 incluye un dossier sobre el eje «Cultura política: Estado, élites y discursos en Costa Rica». Este mismo interés dio lugar a un número temático en 1996, así como a trabajos de otra naturaleza que pasamos a reseñar en breve.

El número especial de 1996 contó con una sección dedicada a la historia política. En ella se incluyeron los trabajos de Arturo Taracena, «Tendencias y perspectivas de la historia política: un comentario», el cual hace una reflexión sobre los cimientos del llamado Estado-Nación costarricense y se cuestiona el concepto de región a partir del caso concreto de Guanacaste, dado que históricamente se comportó como una unidad, pero que desde el poder político se decidió separarlo por otro conjunto de intereses. En su trabajo «Balance del desarrollo de la historia política en Costa Rica» Margarita Silva clasifica la producción histórica de este campo en a) la historia política heroica y epocal, b) la historia política institucional y c) la historia sociopolítica¹. Para ella, este último es el campo con mayor producción (tesis, libros y artículos) desde inicios del siglo XIX. Mercedes Muñoz Guillén en «La historia política hoy» sugiere que, pese a las diferencias teóricas y metodológicas con otros campos como la historia económica, demográfica y social, a la historia política se le debe reconocer el aporte en «esclarecer los cimientos redefinidores de la identidad nacional»² a partir especialmente del análisis de procesos como el de formación del Estado (1821-1890) y de la década de 1940.

En ese número especial, Mario Samper escribe «Por los caminos del poder: historia política e historia social en Costa Rica. Balance preliminar a través de tendencias temáticas en la investigación académica». En ese balance, Samper analiza las principales líneas temáticas investigadas en las licenciaturas de Historia de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Nacional (UNA), así como del posgrado de la primera. Él concluye, muy cercano a la clasificación hecha por Margarita Silva, que la mayoría de las tesis apuntaban a temas como los personajes políticos (conquistadores y gobernantes), las administraciones, los partidos, algunas coyunturas políticas, al Estado y su relación con otros actores, entre otros temas.

Para Samper, el predominio de este tipo de estudios todavía para la década de 1970 se explica por un «marginamiento de la historia política respecto de las corrientes renovadoras que cobraron fuerza a mediados de los años setenta»³ y que impactaron de manera diferenciada a campos como la historia social y la historia económica. Contrario a la producción de tesis, Samper advierte un desinterés por la investigación formal-académica, tanto desde la UCR como de la UNA. Para él, esto se debió a un desprestigio de la historia política derivado de su énfasis descriptivo o narrativo y de una evidente falta de apoyo institucional.

En cuanto a la difusión, Samper señala que de los 170 artículos publicados entre 1975 y 1993 en la Revista de Historia, 48 pueden clasificarse como de tipo sociopolítico⁴, es decir poco más del 28% de las publicaciones. Pero igualmente advierte que quizás esto se debe al manejo mismo de la revista (por ejemplo, la solicitud directa de artículos a ciertos autores). Sin embargo, y pese a las limitaciones que él describía para la historia política, señalaba como

¹ Margarita Silva, «Balance del desarrollo de la historia política en Costa Rica», *Revista de Historia*, número especial (1996): 160-164.

² Mercedes Muñoz, «La historia política hoy», *Revista de Historia*, número especial (1996): 168.

³ Mario Samper, «Por los caminos del poder: historia política e historia social en Costa Rica», *Revista de Historia*, número especial (1996): 175.

⁴ Mario Samper, «Por los caminos... », 187.

esperanzadores, los intentos por entrar al análisis de temas como las transformaciones del régimen político, la investigación prosopográfica de las élites, las relaciones entre diferentes fuerzas sociales, la historia política comparada, entre otros.

En ese número especial de 1996, pero en el apartado de historia económica y demográfica, Jorge León hizo un recuento de las publicaciones realizadas en la Revista de Historia según áreas. León no profundiza en el tema político, pero sus resultados son retomados por Mario Samper en una conferencia dictada en la Casa México en mayo del 2000, la cual titula «La Revista de Historia, 1975-2000, balance historiográfico retro/prospectivo»⁵. Aunque en ese estudio León identifica que solo el 17% de los trabajos publicados en dicho periodo corresponden a historia política, en su conferencia Samper señala que ese porcentaje efectivamente sube a un 28% si se incluyen otros resultados que permiten hablar de la categoría de historia sociopolítica. El gráfico 1 permite ver que el punto más alto de las publicaciones en historia política corresponde a 1989, justamente relacionado con el número 20 de la revista como se indicó líneas atrás.

Gráfico 1
Artículos publicados en la Revista de Historia según área de interés, 1975-1994

Fuente: Elaboración propia con base en León⁶.

Como parte de aquella conferencia, Samper hizo una actualización del estudio de León, para lo cual analizó los artículos publicados entre 1994 y 1998 en la Revista de Historia (números 29 al 38). Exceptuando el número especial de 1996 al que ya se hizo referencia, Samper comprobó que solo 12 artículos versaban sobre la categoría «más amplia» de historia

⁵ Mario Samper, «La Revista de Historia, 1975-2000. Balance historiográfico retro/prospectivo». *Cuadernos Digitales*, n.º. 6 (2000): 1-10.

https://www.researchgate.net/publication/335880248_La_Revista_de_Historia_1975-2000_Balance_historiografico_retroprospectivo

⁶ Jorge León, «La historia económica en Costa Rica», *Revista de Historia*, número especial (1996): 59.

sociopolítica, lo cual, según él, no marcaba «un claro cambio de tendencia⁷. Pero si llama la atención respecto a que solo tres se referían a Costa Rica.

En suma, de los números comentados hasta ahora se puede constatar al menos tres cosas. En primer lugar, la preocupación por investigar en el campo de la historia política se ha centrado especialmente en el trabajo de tesis y en temas relativamente reiterativos. Además, el abordaje teórico y metodológico ha carecido del impulso que, al parecer, si recibieron otras áreas de la investigación. En segundo lugar, la publicación de resultados en historia política es limitada en comparación con otros campos, lo cual hasta principios del siglo XXI se hacía ver como un campo por desarrollar. Y tercero, algunos solo buscaban dar cuenta del peso de la investigación en el área, por lo cual se pueden clasificar como balances historiográficos.

La historia sociopolítica: una propuesta de sistematización

Este trabajo parte de los insumos que se han reseñado, sin embargo, dado que ninguno de ellos aporta una «base de datos» sobre las publicaciones incluidas en las categorías que señalan, este trabajo hará un listado con el fin de allanar el camino de investigación a quienes se interesen por estos temas. Con tal propósito se enlistan los nombres de los artículos, el nombre de los autores y el número de revista en el cual se ubican. No está de más señalar que esta selección debe ser valorada por cada lector/investigador de acuerdo con sus intereses particulares u objetivos de las pesquisas.

La tabla 1 sintetiza la información sobre los artículos que, a criterio del autor de este balance, pueden ser clasificados, como lo propuso el Dr. Mario Samper, recurriendo a una categoría «flexible» de historia sociopolítica.

Tabla 1
Publicaciones sobre historia sociopolítica en la Revista de Historia entre 1975 y 2024

#	Título del artículo	Autor (es)	# de revista
1	Nueva luz sobre el origen de la guerra de la Triple Alianza	Germán O. E. Tjarks	1
2	El Golpe de Estado de 1917	Carlos Luis Fallas Monge	1
3	El populismo y la integración de las clases obreras en Bolivia 1952 - 1957	Lowell Gudmundson K	2
4	El proceso inicial del liberalismo en Colombia y en la Argentina. Un esquema corporativo	David Bushnell	4
5	Relaciones de Austria-Hungría y Paraguay 1847-1918	Gunter Kahle	4
6	La política social, y el estado y la cuestión social en Costa Rica: 1845-1939	Mark Rosenberg	4
7	Reforma Social y conflicto político: La Huelga médica como preludio a la guerra civil costarricense de 1948	Mark B Rosenberg	5
8	Los juegos prohibidos y el régimen colonial en Costa Rica	Lowell Gudmundson K	5
9	El liberalismo positivista en Costa Rica: la lucha entre ladinos e indígenas en Orosi: 1881-1884	José Antonio Salas Víquez	5
10	Los mandarines del Brasil imperial	Eul-Soo Pang, Ron L. Seckinger	6
11	Costa Rica y la crisis hondureña de 1924	Richard Salisburg	6
12	La aprobación de la ley Sáenz Peña	George Heaps Nelson	7

⁷ Mario Samper, «La Revista de Historia...», 5.

Los temas sociopolíticos en la Revista de Historia a 50 años de su fundación: una propuesta de balance

13	Apuntes para una historia del movimiento obrero en Costa Rica, siglo XIX	Calos Luis Fallas Monge	7
14	El marxismo en el Ecuador	John D Martz	8
15	La política del presidente Wilson en América Central: la lucha contra la inestabilidad económica	Emily Rosenberg	9-10
16	Los inmigrantes y el poder en Costa Rica	Eugenio Herrera Balharry	11
17	Amigos peligrosos, enemigos mortales: un análisis de Somoza y el movimiento obrero nicaragüense (1944-1946)	Jeffrey Gould	12-13
18	La corte de Justicia centroamericana, 1907-1918: su legado, la defensa de derechos Individuales	Thomas J. Dodd	12-13
19	La educación y el movimiento artesano-obrero costarricense en el siglo XIX	Mario Roberto Oliva Medina	12-13
20	Estructura productiva, políticas estatales y conflictos sociales en la actividad cafetalera del Ecuador	Jorge A. Mora A.	14
21	Política y comercio en la Guatemala del siglo XVII	Stephen Webre	15
22	La privatización de los baldíos nacionales en Costa Rica durante el siglo XIX: Legislación y procedimientos utilizados para su adjudicación	José Antonio Salas Víquez	15
23	La ideología de los pequeños y medianos productores cafetaleros costarricenses (1900-1961)	Víctor Hugo Acuña O.	15
24	Transformaciones ideológicas del periodo 1900-1920	Álvaro Quesada Soto	17
25	«Estábamos principiando»: un estudio sobre el movimiento obrero en Chinandega, Nicaragua (1920-1949)	Jeffrey Gould	18
26	Ideología y derecho: el espíritu mesiánico de la reforma jurídica costarricense (1882-1888)	Patricia Badilla G.	18
27	Aniversario de la Democracia costarricense	Juan Rafael Quesada	19
28	Hace 100 años el pueblo opto por la democracia	Carlos Meléndez Ch.	19
29	Paradojas alrededor del 89	José Luis Vega C.	20
30	El centenario de la democracia costarricense	Jaime Delgado M.	20
31	Mecanismos consensuales y reproducción del orden social. Reflexiones a propósito de un centenario	Mario Samper K.	20
32	Poder, ilegalidad y democracia en el proceso de formación del estado costarricense	Patricia Badilla G	20
33	¿Historia patria o historia del poder?	Fabrice E. Lehoucq	20
34	El 89 de Costa Rica: otra interpretación del levantamiento del 7 de noviembre	Iván Molina Jiménez	20
35	Hegemonía y represión en la Guatemala rural, 1871-1940	David Mc Creery	21-22
36	Estado, privatización de la tierra y conflictos agrarios	Silvia Castro Sánchez	21-22
37	La cultura política de una protesta campesina contra el ajuste estructural económico en Guanacaste, Costa Rica, 1988	Marc Edelman	23
38	Conflicto de clases, crisis política y destrucción de las prácticas democráticas en Costa Rica. Reevaluando los orígenes de la Guerra Civil de 1948	Fabrice Edouard Lehoucq	25
39	Bendiciones mezcladas: disrupción y organización entre uniones campesinas en Costa Rica	Leslie Anderson	25

Los temas sociopolíticos en la Revista de Historia a 50 años de su fundación: una propuesta de balance

40	Todo empezó en el «53»: historia oral de un distrito liberacionista	Álvaro Fernández González	26
41	La crisis de autoridad en el siglo XVII tardío: Centroamérica bajo la presidencia de don Jacinto de Barrios Leal, 1688-1695	Stephen Webre	27
42	Las fiestas cívico-electorales en San José y el reconocimiento de la autoridad de los elegidos (1821-1870)	Margarita Silva	27
43	Trabajadores, empresarios y estado: la dinámica de clases y los límites institucionales del conflicto. 1900-1943	Carlos Hernández Rodríguez	27
44	Génesis del movimiento separatista en los Altos de Guatemala, 1806-1829	Arturo Taracena Arriola	29
45	Relaciones de poder y luchas agrarias en regiones cafetaleras: interrogantes y cavilaciones	Mario Samper Kutschbach	30
46	Resistencia campesina y formación del mercado de bienes básicos. Cartago. 1750-1820	Patricia Alvarenga Venutolo	31
47	Del espontaneísmo a la acción concertada: los trabajadores bananeros de Costa Rica 1900-1955	Carlos Hernández Rodríguez	31
48	Alemania y América Latina en la época del imperialismo 1871-1914	Walter L. Bernecher, Thomas Fischer	33
49	La unificación nacional que dejó una nación dividida: el gobierno del presidente Zelaya y la «reincorporación» de la Mosquitia a Nicaragua en 1894	Volker Wunderich	34
50	Pueblo, Política y nación, siglos XIX y XX	Alan Knight	34
51	Empresa bananera e intervención política en Costa Rica (1899-1939) y Honduras (1912- 1933)	Ethel García Buchard	35
52	El partido comunista de Costa Rica, 1931-1935: los documentos del Archivo Ruso del Comintern	Erik Ching A.	37
53	Contribución al estudio del Partido Comunista de Costa Rica y la Internacional Comunista	Rodolfo Cerdas	37
54	Mujeres, política y ciudadanía. Las reformistas en la campaña electoral de 1923	Virginia Mora Carvajal	38
55	Ideología racial, práctica social y Estado Liberal en Costa Rica	Lara Elizabeth Putnam	39
56	De inmigrantes a ciudadanos: hacia un espacio político afrocostarricense (1949-1998)	Omar Hernández Cruz	39
57	Perspectivas historiográficas en torno al caudillismo argentino del siglo XIX	Hernán Camareno	41
58	El valor de la Constitución y el desarrollo constitucional costarricense	Julio Jurado Fernández	41
59	El régimen municipal en la óptica jurídico-constitucional (1949-1999)	Carlos Araya Pochet	41
60	¿Fue el compromiso y consenso de las élites lo que llevó a la consolidación democrática en Costa Rica? Evidencias de la década de 1950	Kirk S. Bowman	41
61	El Estado nacional y los indígenas: el caso de Talamanca y Guatuso Costa Rica, 1821-1910	Alejandra Boza Villarreal, Juan Carlos Solórzano Fonseca	42
62	Víctor Raúl Haya de la torre en Centroamérica, ¿primera y última fase del aprismo internacional?	Jussi Pakkasvirta	44
63	La construcción nacional del territorio de Guatemala, 1825-1934	Arturo Taracena	45

Los temas sociopolíticos en la Revista de Historia a 50 años de su fundación: una propuesta de balance

64	Identidad nacional e intervención extranjera. Nicaragua, 1840-1930	Frances Kinloch Tijerino	45
65	Las revoluciones liberales y su legitimidad: la restauración del orden republicano. El caso centroamericano, 1870-1876.	Sonia Alda Mejías	45
66	La creación de nuevos espacios públicos en Centroamérica a principios del siglo XX: la influencia de las redes teosóficas en la opinión pública centroamericana	Marta Elena Casaús Arzú	46
67	El nacimiento de la izquierda revolucionaria uruguaya, 1962-1967	Eduardo Rey Tristán	46
68	La cultura política de las clases trabajadoras urbanas de Costa Rica: el caso de los carpinteros y ebanistas (1890-1943)	Francisco Javier Rojas Sandoval	46
69	Regionalismo y movilización ciudadana. La huelga de pagos de Cartago de 1962	Patricia Alvarenga Venutolo	46
70	Política y mundo rural en la España contemporánea	Ramón Villares	47
71	Comunidades y agentes del estado en la construcción de formas cotidianas de negociación. Costa Rica, 1850-1914	Patricia Alvarenga Venutolo	49-50
72	«Territorio y dignidad». El estado de honduras ante la posesión de la mosquitia e islas de la bahía, 1824-1890	Elizet Payne Iglesias	53-54
73	El traslado de la capital del Reino de Guatemala (1773-1779). Conflicto de poder y juegos sociales	Christophe Belaubre	57-58
74	¿Anarquistas, ambientalistas o revolucionarios? La conflictividad rural en Chalco. San Francisco Acuautila contra Zoquiapa, 1850-1868	Alejandro Tortolero Villaseñor	59-60
75	Espionaje y política: la guerra fría y la inteligencia policial uruguaya, 1947-64	Roberto García Ferreira	63-64
76	«¿Politizando la maternidad o maternalizando la política? Ciudadanía y participación política de las mujeres de los barrios del sur de san José, 1950-1980»	Jéssica Ramírez Achoy	63-64
77	Procesos de construcción y destrucción de la ciudadanía. El movimiento obrero en Galicia (1890-1939)	Antonio Miguez Macho	67
78	Estudiantes radicales en México. El caso de los «enfermos» de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS): 1972-1974	Sergio Arturo Sánchez Parra	67
79	Movimientos pro vivienda en San José: una clientela movilizada (1980-1990)	Patricia Badilla Gómez, José M. Cerdas Albertazzi	67
80	Los ensayos político-culturales de Emilia Prieto Tugores (1932-1974)	Mercedes Flores González	68
81	Entre el poder local y el Estado: las Juntas de Hacienda en el Ecuador del siglo XIX	Viviana Velasco Herrera	69
82	De la crisis al éxito: el ascenso al poder político y económico de la élite azucarera costarricense (1970-1990)	Jorge Marchena Sanabria	71
83	Las luchas contra la empresa ALCOA. Un intento de síntesis interpretativa (1969-1970)	José Manuel Cerdas Albertazzi	75
84	Guatemala por Fernando Sétimo: Crisis dinástica, juegos de lealtad y afirmación del poder local en una relación de fiestas	Alexander Sánchez Mora	75
85	Entre la guerra y la política. Una mirada comparativa de los procesos de paz en América Latina: los casos del FMLN y el M-19 (1986-1992)	José David Moreno Mancera	77

Los temas sociopolíticos en la Revista de Historia a 50 años de su fundación: una propuesta de balance

86	La construcción del Estado a palos. Garavaglia, el Estado fiscal-militar y la historia social de la guerra	Alejandro M. Rabinovich	79
87	La construcción de las ceremonias de toma de posesión presidencial en Costa Rica (1906-1936)	José Andrés Díaz González	79
88	Reconstrucción de formas organizativas comunitarias y rurales en la región norte de Costa Rica: una comparación entre las asociaciones de desarrollo de Aguas Zarcas y La Fortuna durante la década de 1970	Lissy Marcela Villalobos Cubero	79
89	Redes sociales y poder colonial: un caso de estudio: el alférez real Antonio de la Fuente (1763-1807)	Verónica Jerez Brenes	80
90	¡No queremos que nos vendan a Ecuador! Golpe de Estado en Costa Rica en el siglo XIX	Esteban Corella Ovares	80
91	Imaginario y cultura política de una élite costarricense. La construcción del poder simbólico de la familia Jiménez (1810-2010)	Jorge Marchena Sanabria	81
92	Control estatal y social sobre «la otra infancia» (abandonada) en la provincia de San José (1880-1930)	Jeimy Trejos Salazar	82
93	Poder estatal y fronteras: la región norte de Costa Rica vista desde los proyectos viales de la segunda mitad del siglo XX	Lissy Marcela Villalobos Cubero	84
94	Los administradores políticos de Costa Rica en la época de la Independencia: ¿colonia o modernidad?	Eduardo Madrigal Muñoz	84
95	El comportamiento político-electoral del clero católico en Costa Rica: un ejemplo de legitimidad y apoyo al «status quo» (1921-1936)	José Aurelio Sandí Morales	84
96	Los caminos del olvido y los rituales políticos durante el Gobierno de Conciliación Nacional en Costa Rica (1958-1962)	Alexia Ugalde Quesada	84
97	Una crisis insospechada: el gobierno de Rodrigo Carazo Odio y su ambivalente apuesta por las reformas «neoliberales» (1978-1982). Primera parte	Jorge Marchena Sanabria	85
98	Una crisis insospechada: el gobierno de Rodrigo Carazo Odio y su ambivalente apuesta por las reformas «neoliberales», 1978-1982. Segunda parte	Jorge Marchena Sanabria	86
99	«El rompecabezas de la política centroamericana»: la participación guatemalteca en la guerra civil costarricense (1948)	Rodrigo Véliz Estrada	87
100	La ideología político-social de los trabajadores en la Hoja Obrera, 1909-1912	Sonia Angulo Brenes	87
101	Evolución de las políticas cafetaleras en México. Siglos XIX-XXI	Claudia Oviedo-Rodríguez	89
102	Entre recogimientos, vacunaciones e imprentas: el gobierno de Toribio Montes y las formas de ejercicio del poder en un contexto posrevolucionario (Quito, 1812-1817)	Heidi Yazmín Naranjo Robles	89
103	Honduras y la Confederación Centroamericana (1838-1844)	José Manuel Cardona Amaya	90
Números especiales según año			
104	Estado y renta de la tierra: modelo y estilos de crecimiento, políticas agropecuarias y desigualdades sociales y regionales en Costa Rica	Miguel Morales Álvarez	1985
105	Fuerzas sociopolíticas y procesos electorales en Costa Rica, 1921-1936	Mario Samper K.	1988

106	Vida cotidiana, condiciones de trabajo y organización sindical: el caso de los zapateros en Costa Rica (1934-1955)	Víctor Hugo Acuña	1988
107	Tendencias y perspectivas de la historia política: un comentario	Arturo Taracena	1996
108	Balance del desarrollo de la historia política en Costa Rica	Margarita Silva	1996
109	La historia política hoy	Mercedes Muñoz Guillén	1996
110	Por los caminos del poder: historia política e historia social en Costa Rica	Mario Samper	1996

Como puede apreciarse en la lista precedente, algunos de los trabajos citados bien pueden incluirse en el área de historia economía o en una propiamente social, pero por el «peso» del abordaje político, es difícil su separación. De alguna forma, esto demuestra que la historia sociopolítica transversaliza muchos de los intereses y de las publicaciones realizadas en la Revista de Historia en sus 50 años de existencia.

El listado, ordenado por la secuencia de los números de la revista, también permite distinguir que las publicaciones en el campo de la historia sociopolítica fueron abordando progresivamente temas más complejos. Además, se puede observar un lento tránsito de trabajos que abordaban procesos políticos a otros que fueron incluyendo a distintos actores sociales. A partir de la clasificación realizada para este balance, una primera conclusión es que el 40% corresponde a escritos sobre temas internacionales y el 60% corresponde a temáticas costarricenses.

Gráfico 2

Publicaciones sobre temas sociopolíticos, nacionales e internacionales, en la Revista de Historia según décadas

Fuente: elaboración propia.

Según el gráfico 2, la dinámica de publicación evidencia un importante desarrollo de publicaciones nacionales en este campo en las décadas de 1980 y 1990. Al respecto es importante recordar que ya en 1986 Víctor Hugo Acuña señalaba que «la renovación de los estudios históricos en Costa Rica ha tenido lugar en el marco de una continuidad institucional

y de una discontinuidad en términos científicos y generacionales»⁸. Esta última observación posiblemente esté referida a la expansión de la *Escuela de los Annales* (en particular de su tercera etapa impulsada por autores como Jacques Le Goff, y George Duby, entre otros) y a la profesionalización de la investigación gracias a los académicos que empezaron a especializarse fuera de Costa Rica.

Lo contrario ocurrió entre el año 2000 y el 2019 donde la revista recibió más trabajos de naturaleza sociopolítica relacionados con temas internacionales. Es plausible que esto último obedezca a la proyección y a la madurez de la revista, lo cual la convirtió en un espacio atractivo para científicos sociales que buscaban un espacio para publicar. Además, en los últimos años los procesos de indexación también han incidido para evitar la endogamia, lo cual obliga a tener un mayor número de publicaciones externas.

Pero a pesar de ese avance, hay espacios en los que se advierte poco crecimiento. Por ejemplo, poco más del 25% de los trabajos sobre temas sociopolíticos está escrito por mujeres, es decir, es una historia sociopolítica contada mayoritariamente por hombres. De los aportes realizados por mujeres, el 35,7% se presentó entre 1980 y 1999, mientras que el restante 64,3% corresponde al periodo 2000 al 2025 lo cual en números absolutos significa un promedio de solo 6 artículos por década.

Otro aspecto que se puede extraer de la lista de artículos citados es el periodo que abordan. Para este ejercicio se ha tomado la decisión de establecer las siguientes categorías

- Larga duración. Aquellos artículos que transitan por diferentes cronologías y que en suma trabajan más de un siglo.
- Colonial. Aunque la colonia es un periodo extenso, los trabajos aquí referidos atienden a temáticas puntuales.
- Transición siglo XVIII al XIX. Se trata de artículos que analizan procesos o coyunturas que transitan entre estos dos siglos.
- Siglo XIX. Trabajos definidos en los límites de este siglo.
- Transición siglo XIX al XX. Trabajos que en su mayoría parten de finales del siglo XIX y cierran en el XX.
- Primera y Segunda mitad del siglo XX. Esta división busca demostrar la tendencia reciente a realizar estudios más puntuales, pero profundos sobre distintas temáticas del siglo XX.

⁸ Víctor Hugo Acuña, «La renovación de los estudios históricos en Costa Rica», *Revista de Historia*, VI-VII (12-13), (1986): 13.

Gráfico 3
Trabajos sobre temas sociopolíticos publicados en la revista de historia según periodos, cantidad y porcentajes

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con estos datos, es claro que los trabajos sobre historia colonial y los que abordan larga duración son los menos representativos en esta categoría. Esta menor representatividad podría ser atribuida a la tradición historiográfica que impulsó la Escuela de Historia más preocupada y ocupada en temas sociodemográficos y agro productivos. Aunque este balance no incluye tesis de grado y posgrado (donde hay pesquisas sobre historia colonial, por ejemplo), ni otras publicaciones afines a la historia, lo que plantea de fondo es la existencia, aún hoy día, de un área y periodo poco explorada desde el punto de vista de la investigación académica, particularmente en la Universidad Nacional.

Contrario a esto, el siglo XIX y su transición al XX reúnen un 37% de las publicaciones sobre historia sociopolítica, realizadas entre 1975 y 2024. Muchos de ellos abordan el proceso de ruptura con el orden colonial y el establecimiento de dinámicas propias de la formación de estados, como, por ejemplo, privatización de tierras, la instalación de ideologías como el liberalismo, o incluso regionales como la propuesta de la Federación Centroamericana. Los trabajos que analizan la transición del XIX al XX continúan con algunos de estos ejes, pero incluyendo de forma más visible a la ciudadanía. En este sentido se pueden mencionar los que abordan las clases trabajadoras urbanas y rurales, los que toman en cuenta a la población indígena, los que analizan la construcción de la identidad y aquellos que enfatizan la construcción de las políticas sociales o de la democracia.

Por otro lado, el 47% de los trabajos enlistados en este balance responden a investigaciones sobre el siglo XX. Sin embargo, las diferencias entre los trabajos de la primera y la segunda mitad del siglo pasado son notorias. Las publicaciones referentes a la primera

mitad del siglo se focalizan todavía, de forma mayoritaria, en grupos o sujetos (obreros, bananeros, sindicatos, gobernantes) y en menor medida en ideologías y movimientos sociales, políticos o lectorales. Los de la segunda mitad se concentran en análisis más complejos entre sociedad y política, cultura política, relaciones de poder y alianzas, así como regionalismos y movimientos sociales.

Podría señalarse que la naturaleza de los trabajos publicados muestra una tendencia hacia la historia de corto plazo y, hasta cierto punto, una «renuncia» a la investigación histórica de la larga duración o de enfoques más holísticos como los que propone la historia global. Sin embargo, una lectura más epistémica podría igualmente notar una preocupación creciente por los problemas históricos socialmente relevantes para la sociedad actual. En este sentido podría argumentarse que la historia sociopolítica publicada en la revista de historia refleja un abandonado paulatino de ese estado de confort, ligado a su énfasis descriptivo o narrativo como lo señaló Samper, para dar paso a un uso social de la historia más comprometido con el análisis y la transformación social.

Para este balance y en sintonía con esas líneas por las que discurre la investigación en historia sociopolítica, se propone una categorización de los trabajos a partir de su agrupación en áreas temáticas dominantes. No está de más hacer hincapié, una vez más, que se trata de una propuesta que está sujeta a discusión y que debe necesariamente pasar por el filtro de valoración de cada lector-investigador. Además, es preciso señalar que, aunque un determinado trabajo pudo incluirse en una categoría específica, su revisión y análisis individual puede dar como resultado que se ajuste a diferentes categorías, es decir, que estas no son excluyentes.

Gráfico 4

Propuesta de categorización de los trabajos sobre temas sociopolíticos publicados en la revista de historia, según cantidades, 1975-2024

Fuente: Elaboración propia.

Como se aprecia en esta categorización, temas como el conflicto social, las relaciones de poder, la organización social y el Estado, este último leído desde la **democracia y las instituciones**, aparecen como elementos centrales en el abordaje de temas sociopolíticos. El

análisis detenido de las publicaciones nos acerca a procesos como la legalidad o legitimidad institucional y la consolidación del Estado, pero también hacia la participación política, el conflicto y la construcción de imaginarios sobre el poder.

Sin lugar a duda, muchas de estas publicaciones estuvieron influenciadas por procesos y contextos de orden global o latinoamericanos como por ejemplo la transición democrática, entendida como una tercera ola democratizadora que incluyó las décadas de 1970 a 1990⁹, los efectos de la guerra fría sobre el continente americano y los procesos de reformas impulsadas por el asentamiento de la ideología neoliberal, entre otros.

En el caso de los **conflictos y consensos**, está claro que varias de estas publicaciones refieren a temas laborales y de grupos vulnerables como campesinos. También destacan trabajos sobre movimientos urbanos relacionados con temas como salud y vivienda, así como otros relacionados más directamente con sucesos políticos y confrontación en el marco de procesos democráticos. El consenso asimismo parece como un producto de esas luchas, resaltando el compromiso con la institucionalidad y con la búsqueda de soluciones que contribuyeran al orden y al progreso social. Esta categoría deja claro, además, que el desarrollo social es un proceso dinámico no exento de tensiones y luchas.

En sintonía con las variables contextuales mencionadas anteriormente, los trabajos ubicados en esta categoría estuvieron influenciados probablemente por distintos escenarios de luchas y conflictos armados, así como por la respuesta al proceso de transformación estatal que se presentó en la segunda mitad del siglo XX. No está demás señalar, por ejemplo, que entre las décadas de 1980 y 1990, muchos países de América Latina se vieron inmersos en procesos de ajuste estructural, lo cual avivó distintas formas de lucha en procura de mejorar o al menos resguardar ciertas condiciones de vida.

En el caso de los **movimientos sociales y reivindicativos**, patrocinados por campesinos, estudiantes, mujeres y pueblos indígenas, entre otros, se enfocan no solo en los aspectos de las demandas, sino que también analizan posturas ideológicas, formas de organización y estrategias de lucha y resistencia. Quizás una mayoría de ellos se centra en la parte obrera, pues como se mencionó, la Escuela de Historia enfatizó áreas de trabajo como los sectores rurales-agrícolas. Sin embargo, no se puede dejar de mencionar la relevancia de investigaciones sobre la reivindicación de la mujer en distintas esferas, los movimientos estudiantiles donde el caso ALCOA fue quizás el más significativo en la década de 1970, y los que abordaron aspectos como pueblos indígenas o grupos migrantes en relación con su papel ciudadano.

Está claro que la aprobación de derechos laborales desde la década de 1930 y en Costa Rica particularmente desde la década de 1940, abrieron todo un espacio de lucha y de esfuerzos reivindicativos en distintas partes del mundo. El desarrollo del sindicalismo y la participación política de grupos obreros organizados marcó una época y un escenario rico para los análisis. Asimismo, las reformas de los años 1980 y 1990 impulsadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial despertaron una importante resistencia social. A esto es pertinente agregar también los esfuerzos desarrollados por el movimiento feminista, con particular fuerza desde la segunda mitad del siglo pasado, que poco a poco fue logrando incluir la perspectiva de género en los análisis sociopolíticos de la época.

El reconocimiento e importancia de esta categoría subyace en la identificación de problemáticas sociales y en el protagonismo de sectores no gubernamentales que se han pronunciado y luchado históricamente para obtener ciertas prerrogativas que de otra manera

⁹ Samuel Huntington, *La tercera ola: la ola de democratización a finales del siglo XX* (Barcelona: Paidós, 1994).

no serían posibles. El legado de estos trabajos es digno de revalorarse en un contexto donde la protesta social se criminaliza y en la que el movimiento social ha venido perdiendo capacidad de negociación e incluso de legitimidad.

La siguiente categoría, **ideologías político-económicas**, da cuenta de trabajos que incluyen perspectivas como el aprismo, comunismo, liberalismo y neoliberalismo entre otras. El liberalismo desde el siglo XIX (bien sea clásico, reformista o positivista) marcó una época importante del desarrollo latinoamericano bajo la lumbrera de ser un proyecto modernizador. En contraposición a este prisma, otros trabajos publicados buscaron sentar memoria sobre la presencia, e incluso sobre el miedo que despertó en sociedades latinoamericanas la presencia de discursos de orden comunista y de la filosofía marxista. No quedó por fuera, por ejemplo, el análisis del populismo, y el arribo del neoliberalismo en un contexto de crisis del Estado.

Uno de los aportes que dan los trabajos publicados en esta línea es demostrar que las ideas son fuerzas motoras y gestoras de transformaciones cuando se presentan los contextos oportunos. En este sentido, primero la etapa de construcción de los estados y luego el contexto de la Guerra Fría, constituyeron escenarios valiosos para la puesta en marcha de principios liberales. Más adelante, la misma fricción social causada por ese modelo dio paso al populismo y más tarde, luego del consenso de Washington, abriría las puertas para el desarrollo de la propuesta neoliberal. En este sentido, los trabajos publicados en esta categoría constituyen un importante aliciente para analizar las ideologías en una perspectiva histórica y determinar el papel de los distintos actores en el marco de transformaciones que alcanzaron distintas escalas de acción.

Política y territorios en tanto categoría creada para este balance, permite reafirmar la noción de que los territorios son construcciones en las que se tejen disputas por el control y organización del espacio. En este sentido, la Revista de Historia publicó trabajos que ejemplifican disputas de y sobre el espacio rural, como por ejemplo privatizaciones y conflictos agrarios, así como otros que aluden al control institucional, como por ejemplo el marco jurídico del régimen municipal. También es necesario destacar trabajos que desarrollan la noción de territorio periférico, es decir, que abordan problemáticas que reflejan una acción marginal del Estado, o bien, otros que trabajan temáticas donde se esboza una construcción simbólica del espacio, como, por ejemplo, «Ideología racial, práctica social y Estado Liberal en Costa Rica».

Es plausible que esta categoría de trabajos haya estado alimentada por el interés de desentrañar los efectos de procesos como las reformas agrarias e incluso de los mismos conflictos que se originaron en esos contextos. Asimismo, ilustran una parte menos conocida del desarrollo institucional ligado a la descentralización administrativa y en general, de la forma en que el poder se territorializa, conservando en ocasiones la herencia colonial de centro-periferia. En forma más general, esta línea de trabajos tiende un puente de análisis entre institucionalidad, control del espacio e identidad nacional. En otras palabras, demuestran que el territorio es más que un simple espacio físico, y lo muestra como un campo de disputas reales o simbólicas.

La categoría que se ha denominado «**política, rituales y vida cotidiana**» reúne trabajos que permiten visualizar la manera en que interactúan formas de participación y juegos de poder. Bajo esa óptica, hay trabajos que ilustran ciertos rituales y prácticas que buscan la legitimación del ejercicio del poder desde acciones que involucran a la sociedad haciéndola sentir parte del juego mismo. De alguna manera, las representaciones y los imaginarios que se tejen alrededor de esas prácticas tienden a glorificar el poder y a legitimar la idoneidad de quienes lo ejercen, amparado en una cultura política cimentada en la visión de una

democracia representativa de corte liberal. Hay otros trabajos que se abocan a interpretar cómo se vivencia e incluso cómo se negocia la política en la vida cotidiana, bien se trate de aspectos de género o laborales como el caso de sindicatos. Asimismo, aunque en menor cuantía, hay publicaciones que refieren a relaciones clientelares que ilustran las formas en que el poder se reproduce.

Aunque no puede plantearse como algo concluyente, es admisible pensar que este tipo de investigaciones-publicaciones hayan estado incentivadas por esa transformación de la historiografía que dio impulso a los trabajos en historia cultural. Es sabido que la influencia de autores como Clifford Geertz en el ámbito de la cultura y de Michael Foucault desde la filosofía, abrieron un camino alternativo y rico en análisis sobre la forma de concebir las relaciones de poder, especialmente su aura simbólica. Pero en este proceso también pudo influir la manera que los sectores populares encontraron o construyeron para construir su propia identidad y su relación o resistencia hacia las esferas del poder; es decir, cómo los mismos rituales o juegos políticos aportaron a una dinámica de beneficio, resistencia y legitimación.

En el caso de las publicaciones que responden a la categoría denominada **reformas político-sociales**, puede decirse que analizan la transformación de las estructuras de poder debido a procesos internos y externos. En este sentido hay trabajos que aluden a la modernización del Estado, la búsqueda del bienestar social y el respaldo de garantías como por ejemplo aquellos relacionados con educación y desarrollo cultural. El abordaje de algunos de estos trabajos lleva al análisis de la confrontación entre un sector conservador y otro más liberal que apuesta por cambios en temas como trabajo, tierra, educación e incluso secularización. No está demás señalar también que algunos de los trabajos que aluden a esta categoría se enmarcan en un periodo (1930-1980) caracterizado por una intensa transformación de las dinámicas socio políticas y del Estado mismo.

Para comprender mejor el trasfondo de algunas de estas publicaciones, es preciso recordar que, por ejemplo, América Latina en general y Costa Rica en particular, experimentaron un fuerte proceso de reformas liberales entre finales del siglo XIX y principios del XX. Pero, además, las décadas de 1930 y 1940 estuvieron marcadas por el denominado reformismo social, en el cual participaron diferentes actores (en el caso de Costa Rica participó el Estado, la iglesia y el partido comunista que representaba a los sectores subalternos). Por otro lado, y pensando en el contexto internacional y las presiones externas, el fantasma del comunismo aceleró muchas de las iniciativas que llevaron a proceso de reformas que garantizaran cierta estabilidad política y social para evitar que el *fantasma rojo* se afincara en el país. Finalmente, y de acuerdo con lo señalado en este párrafo, es fácil colegir que los espacios donde han tenido lugar algunas de estas reformas político-sociales, coinciden con contextos donde ocurre una transición o donde se manifiesta una crisis.

Las demás categorías enunciadas en el gráfico 4 son menos representativas dentro del total de artículos identificados y categorizados para este balance. Sin embargo, de manera muy sucinta, se podría señalar lo siguiente sobre cada una de ellas.

- **Política, educación y derechos humanos.** En términos generales, las publicaciones aluden al análisis de la relación entre población migrante y poder político, la transformación de esa población migrante en ciudadanía, la vigilancia y control sobre la infancia abandonada, así como la educación de grupos subalternos. Este tipo de análisis reflejan precisamente el tránsito hacia tópicos que involucran nuevos actores y una preocupación más directa por temas ciudadanos.
- **Política y economía.** En esta categoría destacan trabajos sobre estructura productiva y políticas estatales, el comercio, el ajuste estructural, empresas productoras y desarrollo de políticas públicas. Este tipo de trabajos demuestra que el análisis de las

políticas agropecuarias es fundamental para comprender el avance de procesos productivos y de reconfiguración de las dinámicas socioeconómicas.

- **Género, cultura y política.** En esta se incluye publicaciones sobre mujeres y política, relación Estado y poblaciones indígenas, así como la relación entre política, mujeres y su papel ciudadano. Esta línea en términos generales muestra un interés «nuevo y creciente» por el posicionamiento del género en un campo de análisis donde históricamente se ha marginado, pero también alude a una noción de política que se construye desde las mismas dinámicas culturales.
- **Poder, redes y capital social.** Aquí destacan trabajos que abordan la injerencia extranjera sobre Centroamérica, la creación de nuevos espacios públicos, así como redes y poder colonial. Las publicaciones de esta categoría están más cercanas a la visión tradicional de la historia centradas en organizaciones o personas y cómo sus acciones impactan en contextos específicos.
- **Política, élites e iglesia.** En este se ilustra el papel de élites azucareras, y de una parte de la élite política costarricense, así como del poder del clero. Esta es una de las líneas de trabajo que mencionaba Mario Samper en el análisis mencionado al inicio, un área que sigue proyectándose como un campo en construcción.

A partir de este balance sobre las categorías creadas, puede destacarse que las publicaciones de historia sociopolítica realizadas en la Revista de Historia reúnen características como:

1. La inclusión paulatina de enfoques cada vez más críticos e interdisciplinarios.
2. Una variedad temática que se desprende del compromiso mismo por comprender y analizar las transformaciones más importantes, particularmente las que tienen que ver con el poder, la democracia, los conflictos y el papel de distintos actores sociales.
3. Una buena parte de las publicaciones abordan procesos de resistencia y contra hegemonía, lo cual demuestra también el interés por conocer la trayectoria de las luchas de sectores vulnerabilizados o marginados.
4. En sintonía con la propuesta de una categoría flexible de historia sociopolítica, se destaca un interés por temas que transitan de lo político a lo institucional, pero sin dejar de lado las implicaciones y los actores involucrados.
5. La mayoría de las publicaciones se inscriben en el marco de discusiones y contextos que trascienden lo nacional, como por ejemplo las reformas liberales en América Latina, la Guerra Fría y la consolidación de las luchas por los derechos de pueblos originarios.
6. La progresión de la disciplina también queda patente al asumir la discusión de temas socialmente relevantes y de actualidad como conflictos territoriales, los populismos, la legitimidad de la democracia y los derechos humanos.

Ahora bien, para este ejercicio se hizo una separación de las publicaciones que se centran en el siglo XX, con el fin de reconocer un poco más su comportamiento en función de las categorías señaladas y de su ubicación temporal entre las que cubren la primera o la segunda parte de dicha centuria. El gráfico 5 demuestra las diferencias encontradas.

Gráfico 5
Trabajos sobre temas sociopolíticos enmarcados en el siglo XX, publicados en la revista de historia, según cantidades, 1975-2024

Fuente: Elaboración propia.

Los datos permiten visualizar como, en la segunda mitad del siglo XX, en los trabajos de corte sociopolítico surge tímidamente la atención a temas nuevos, por ejemplo, política y territorios; reformas político-sociales; política educación y derechos humanos, política y economía. Asimismo, permite observar como algunos temas abordados sobre la primera mitad del siglo pierden vigencia, especialmente conflictos y consensos, así como ideologías político-económicas.

Los trabajos que cubren o se enfocan en la segunda mitad del siglo XX destacan por una mayor atención a los procesos de movilización y reivindicaciones populares, las reformas del Estado, la democracia y los derechos humanos, así como al análisis de procesos que explican la construcción simbólica del poder. Hay además un fuerte interés por aplicar una mirada cultural y dar voz a nuevos actores sociales como mujeres y comunidades. Y en sintonía con esos cambios, puede advertirse otras transformaciones de corte metodológico, entre ellas el uso de fuentes como la historia oral, la prosopografía y la prensa, así como la inclusión de otras temáticas ligadas a las transformaciones económicas, políticas y ambientales de la sociedad costarricense y latinoamericana.

Retos en un contexto de cambio

De un lado los académicos, pero de otra la misma revista de historia, deberían impulsar la publicación de investigaciones en este campo. Las transformaciones políticas que se están experimentando a escala mundial, demandan de un esfuerzo adicional para comprender el giro populista y autoritario que están adoptando algunas democracias que se creía

consolidadas. Es oportuno recolocar el debate de Samuel Huntington en torno a las olas democratizadoras, pero en especial su análisis de las contraolas. Todo parece indicar que, siguiendo sus argumentos, estamos en la tercera contraola en la que entraron países como México y Brasil en un primer momento y Estados Unidos, Argentina, El Salvador y la misma Costa Rica en un segundo impulso. Casos en los que gobiernos acceden al poder mediante los mecanismos institucionales pero que ya colocados en el gobierno impulsan una agenda que no solo debilita el progreso democrático, sino que pone en riesgo la estabilidad misma de la institucionalidad.

¿Cómo entender estos cambios? ¿cuáles son los factores que llevan a una sociedad a validar como positivos los modelos autoritarios? ¿cuál es la base social y política que apoya estos movimientos? ¿cuál es la agenda real de estos partidos de derecha populista? ¿qué puede hacerse desde la institucionalidad para contrarrestar el carácter autoritario de estos movimientos? ¿Cuál es el impacto de estos gobiernos en el desarrollo social, económico, cultural, territorial, etc., de los países donde se instalan? Responder a estas y otras preguntas representa un importante ejercicio de retrospectiva en el que la historia tiene mucho que aportar.

Bibliografía

- Acuña, Víctor Hugo. «La renovación de los estudios históricos en Costa Rica». *Revista de Historia*, VI-VII (12-13), 1986: 11-16.
- Huntington, Samuel. *La tercera ola: la ola de democratización a finales del siglo XX*. Barcelona: Paidós, 1994. 336 páginas.
- León, Jorge. «La historia económica en Costa Rica», *Revista de Historia*, número especial (1996): 57-64.
- Muñoz, Mercedes. «La historia política hoy», *Revista de Historia*, número especial (1996): 165-170.
- Samper, Mario. «La Revista de Historia, 1975-2000. Balance historiográfico retro/prospectivo». *Cuadernos Digitales*, nº. 6 (2000): 1-10.
- Samper, Mario. «Por los caminos del poder: historia política e historia social en Costa Rica», *Revista de Historia*, número especial (1996): 171-200.
- Silva, Margarita. «Balance del desarrollo de la historia política en Costa Rica», *Revista de Historia*, número especial (1996): 159-164.